

RESEARCH ARTICLE

Aspects ultrasonographiques des étiologies des hémorragies du premier trimestre de la grossesse*Ultrasound findings during bleeding in the first trimester of pregnancy*

Yannick Onana^{1*}, Samuel M. Mvondo¹, Jérémie Mbo Amvene², Mohamadou Aminou¹, Biongol Dhara¹, Koudji Malachie¹, Joshua Tambe², Odile Fernande Zeh³

Résumé

¹Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de Garoua, Université de Garoua (Cameroun)

²Faculty of Health Sciences, University of Buea (Cameroon)

³Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales, Université de Yaoundé I (Yaoundé, Cameroun)

*Correspondance :

Dr. Yannick Onana

BP : 317 Garoua, Cameroun

Téléphone : +237 677 518 025

E-mail :

yannickonana@yahoo.fr

Received: 17/08/2024

Accepted: 15/12/2024

Published: 15/01/2025

Afr. J. Ultrason. Med.

2024;3(2):257-262

Introduction : Les métrorragies constituent l'une des principales causes des consultations en urgence. L'objectif était d'étudier l'apport de l'échographie dans la prise en charge des hémorragies du premier trimestre de la grossesse.

Matériel et méthodes: Il s'agissait d'une étude transversale descriptive, à collecte rétrospective, réalisée dans les trois principaux hôpitaux de la ville de Garoua, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Les variables étudiées étaient les aspects épidémiologiques et les données échographiques. La recherche d'éventuelles associations entre les trouvailles échographiques, l'âge, et le diagnostic clinique, a été réalisée grâce au test de χ^2 .

Résultats: Cent cinquante dossiers ont été retenus. Les métrorragies associées aux pelvialgies constituaient les principales indications (60,7%). L'âge gestationnel moyen était de 9,58 SA \pm 2,80. Près de 33,3 % des patientes présentaient un décollement décidual sur grossesse évolutive, suivies d'avortements incomplets (22%). La grossesse extra-utérine avait été diagnostiquée dans 13,3 % des cas, et la grossesse arrêtée chez 13,3 % de nos patientes. La grossesse molaire avait été observée dans 8,7 % des cas, et l'œuf clair chez 6,2 % de nos patientes. Il n'existait aucune relation statistiquement significative entre les différentes étiologies retrouvées à l'échographie.

Conclusion : L'échographie a permis de confronter les suspicions de diagnostics cliniques, et de retrouver des cas de grossesses intra-utérines évolutives.

Mots clés : grossesse, premier trimestre, métrorragie, échographie pelvienne

Introduction

Les métrorragies du premier trimestre de la grossesse sont relativement fréquentes, avec une incidence variant entre 21 % et 27 % [1,2]. Elles constituent une urgence gynéco-obstétricale en raison de leur issue potentiellement fatale en l'absence de prise en charge rapide et appropriée [3,4]. De même, ces métrorragies ont un impact sur le déroulement de la grossesse en augmentant le risque d'accouchement prématuré, de récurrence de saignement lors d'une grossesse suivante, et de mortalité périnatale [5]. Les causes des métrorragies du premier trimestre peuvent être d'origine gravidique ou non, étant toutefois dominées par le saignement

Capsule Summary*Qu'est ce qui est connu du sujet?*

Les métrorragies du premier trimestre de la grossesse constituent une urgence

Quelle est la question de recherche?

Quel est l'intérêt de l'échographie dans la prise en charge des hémorragies du premier trimestre de la grossesse?

Qu'est-ce que la présente étude apporte aux connaissances actuelles?

L'échographie est essentielle pour différencier les diverses étiologies, surtout les pathologies graves telles que la GEU

Les implications pour la pratique?

Le diagnostic précoce améliore le pronostic, toutefois l'attente d'une échographie ne devrait pas retarder la prise en charge

d'implantation [6]. Les autres causes sont constituées d'avortements spontanés (AS), de métrorragies sur grossesse intra-utérine (GIU) évolutive, de grossesses extra-utérines (GEU), d'œuf clair, et de grossesses molaires [3]. L'échographie qui est habituellement réalisée dans le suivi normal de la grossesse [7], se révèle davantage indispensable en cas de métrorragie du premier trimestre, afin de mieux guider la décision thérapeutique [8,9]. Ainsi, elle permet de confirmer la grossesse, renseigne sur son caractère évolutif ou non, précise l'étiologie du saignement et, de ce fait, oriente la conduite à tenir [10]. Une précédente étude camerounaise retrouvait comme principale étiologie, l'hématome décidual sur grossesse évolutive, dans près d'un tiers des cas [11]. Le but de cette étude était de décrire les aspects et l'efficacité de l'échographie dans le diagnostic étiologique des hémorragies du premier trimestre de la grossesse à Garoua.

Matériels et méthodes

Design, période et cadre de l'étude

Il s'agit d'une étude rétrospective, transversale et analytique, qui a été menée d'octobre 2023 à juin 2024, et réalisée dans les services de radiologie et d'imagerie médicale de l'Hôpital Général de Garoua, du Centre Hospitalier de Référence de Garoua, et de l'Hôpital Régional de Garoua, qui sont des hôpitaux de référence, situés dans la région du nord-Cameroun. Ils sont équipés d'appareils d'échographie de marque MINDRAY® et SONOSCAPE®, relativement récents, munis de sondes convexes et endocavitaires. Tous les examens ont été réalisés par les voies sus-pubienne et endovaginale.

Population d'étude

Les données ont été collectées en utilisant les comptes rendus des échographies effectuées, et portées sur un questionnaire. Nous avons inclus dans cette étude les comptes rendus des échographies des femmes enceintes d'âge échographique inférieur ou égal à 15 SA, ayant présenté une hémorragie, et effectuées une échographie obstétricale dans l'un des trois hôpitaux sélectionnés. Les comptes rendus des

femmes enceintes de plus de 15 SA étaient exclus, car le premier trimestre de la grossesse s'étend jusqu'à la 14e semaine [12].

Variables

Les variables quantitatives étaient l'âge et la durée de saignement. Les variables qualitatives étaient la profession, le statut matrimonial, le niveau d'étude, la provenance géographique, les indications de l'examen, la suspicion de diagnostic clinique, et les résultats de l'échographie.

Analyse statistique

Les données qualitatives ont été exprimées en fréquences et pourcentages, ainsi que les données quantitatives en moyennes et écart-types. La recherche d'éventuelles associations entre les trouvailles échographiques, et certaines variables telles que l'âge, ou le diagnostic clinique, a été réalisée grâce au test de Chi 2. La significativité statistique a été considérée comme une valeur de p inférieure à 0,05 ($p < 0.05$). Les données ont été analysées à l'aide du logiciel SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) version 21.0.

Considérations éthiques

Cette étude multi-centrique a reçu l'accord du comité d'éthique de la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de Garoua. Le consentement éclairé a été annulé, vu l'aspect rétrospectif de l'étude.

Résultats

Population d'étude

Au cours de notre étude, nous avons recensé 243 comptes rendus d'échographies indiquées pour des métrorragies sur grossesse au premier trimestre, sur un total de 1 392 échographies obstétricales réalisées dans le service, soit une fréquence de 17,4% d'échographies indiquées pour métrorragie sur grossesse. Les comptes rendus incomplets ont été retirés, et seuls 150 ont été analysés. La tranche d'âge de 23 à 29 ans était la plus fréquente (37,3%), et l'âge moyen de nos patientes était de 26,76 ans (Figure 1). Près des trois-quarts de notre effectif vivaient en couple

(114 cas sur 150 soit 76%). La majorité de nos patientes n'exerçait aucune profession (79 cas soit 53,3%). Moins de la moitié des femmes enceintes avaient un niveau d'étude secondaire (70 cas soit 46,7%)

Figure 1. Répartition des patientes en fonction de l'âge.

Données cliniques

L'âge gestationnel théorique moyenne de nos patientes était de 9,58 SA (semaine d'aménorrhée). Les métrorragies associées aux pelvialgies constituaient les principales indications dans 91 cas sur 150 (60,7%), notamment chez les jeunes patientes (Tableau I).

Tableau I : Répartition des patientes selon l'âge et le motif de l'examen

Tranches d'âge	Indication de l'examen		Total	p
	Saignement, n(%)	Saignement + Pelvialgie, n(%)		
16 – 22	13 (8,7)	31 (20,7)	44 (29,3)	0,011
23 – 29	24 (16,0)	32 (21,3)	56 (37,3)	
30 – 36	17 (11,3)	23 (15,3)	40 (26,7)	
≥37	5 (3,3)	5 (3,3)	10 (6,7)	
Total	59 (39,3)	91 (60,6)	150 (100,0)	

Le saignement datait de moins 24 heures dans 76 cas (50,7%). Le diagnostic clinique de GEU (Tableau II) était le plus fréquemment évoqué dans 56 cas (37,3%).

Résultats échographiques

Les résultats de l'échographie (Tableau III) étaient dominés par le décollement décidual sur grossesse intra-utérine évolutive auprès de 50 patientes (33,3%), notamment dans la quasi-totalité des tranches d'âges. Ce diagnostic échographique était suivi par les avortements

incomplets dans 33 cas (22%). La grossesse extra-utérine et la grossesse arrêtée avaient été diagnostiquées respectivement chez 20 patientes (13,3%). La grossesse molaire avait été observée auprès de 13 cas (8,7%). L'œuf clair était retrouvé chez 10 patientes (6,6%). Il n'y avait aucune association statistique entre les différentes étiologies retrouvées à l'échographie, l'âge, et la suspicion clinique ($p = 0,636$).

Tableau II : Répartition des patientes en fonction du diagnostic clinique

Diagnostic clinique	Effectif (n)	Fréquence (%)
Avortement incomplet	25	16,6
GEU	56	37,3
Grossesse arrêtée	5	3,3
Grossesse molaire	24	16
Menace d'avortement	40	26,7
Total	150	100

Tableau III : Répartition des patientes selon les résultats de l'échographie

Diagnostic échographique	Effectif (n)	Fréquence (%)
Avortement complet	4	2,7
Avortement incomplet	33	22,0
GIUE	50	33,3
GEU	20	13,3
Grossesse arrêtée	20	13,3
Grossesse molaire	13	8,6
Œuf clair	10	6,6
Total	150	100

Discussion

Il s'agissait d'une étude descriptive transversale menée dans les trois principaux hôpitaux de la ville de Garoua, dont l'objectif principal était de déterminer l'apport de l'échographie dans la prise en charge des hémorragies du premier trimestre de la grossesse. A l'issue de nos travaux, portant sur une période de 12 mois, nous avons trouvé une fréquence de 17,4% d'échographies indiquées pour métrorragie sur grossesse. Cette fréquence est supérieure à celle rapportée par Traoré *et al.* [6] au Mali, qui était de 6,72%. Cependant, elle est inférieure à celle rapportée par Boco *et al.* [10] au Bénin, qui était de 23,14%. La différence entre nos résultats et ceux des travaux antérieurs suscités, pourrait être attribuée à la taille plus réduite de notre échantillon.

Les données clinico-épidémiologiques

Dans notre étude, l'âge moyen des patientes était de 26,7 ans, avec des extrêmes allant de 16 ans à 44 ans. Cette moyenne d'âge s'accorde avec les données de Gakou *et al.* [13] au Mali, qui rapportent une moyenne d'âge de 27 ans. Une étude réalisée en France par Larrieu *et al.* [14], avait retrouvé un âge moyen légèrement plus élevé autour de 29 ans. Cette disparité d'âge pourrait être attribuée à des différences culturelles ayant trait à la maternité en Occident. S'agissant de la profession et du niveau d'étude, la majorité de nos patientes était des ménagères (53,3%), et près de la moitié avait un niveau d'éducation secondaire (46,7%). Ces résultats sont similaires aux observations d'autres études menées en Afrique de l'Ouest [6,13]. Par contre, ils contrastent avec celles des séries en Europe, où la plupart des patientes ont une activité professionnelle, ainsi qu'un cursus dans l'enseignement supérieur [4,9,14]. Il est important de souligner que la pénibilité des travaux ménagers dans notre contexte sub-saharien, peut entraîner des perturbations au début de la grossesse [15]. Par ailleurs, le manque de propres ressources financières des patientes, peut les exposer à une situation précaire, et limiter ainsi l'accès aux soins, comme le stipulaient Keita *et al.* [16].

Concernant l'âge gestationnel moyen théorique de nos patientes, il était de 9 SA + 2 jours. Ces résultats sont similaires à ceux de l'étude menée par Moifo *et al.* [11], au Cameroun, qui avaient retrouvé un âge gestationnel moyen de 10 SA. Ce qui est également semblable aux données d'une étude au Mali [15]. Dans notre série, la principale indication des examens était la survenue de saignements, accompagnés de douleurs pelviennes. Certains auteurs soulignaient le rôle important de l'examen physique, déterminant la réalisation rapide d'un geste thérapeutique avant toute échographie [11]. La moitié de nos patientes (50,7%) avait été reçue à l'échographie, moins de 24 heures après le début des métrorragies. Ce qui contraste avec les résultats de Traoré *et al.* [17], qui estimaient à près de 79,1% les patientes ayant été prises en charge

assez rapidement. Cette différence pourrait être due à la mauvaise complétude de certains dossiers médicaux dans nos centres.

Les diagnostics cliniques présomptifs avant l'échographie avaient révélé que la GEU était suspectée dans 37,3% des cas, suivie par la menace d'avortement (26,7 %). Ces résultats sont superposables à ceux de l'étude menée par Traoré *et al.* [6].

Résultats échographiques

Le principal diagnostic était celui de grossesse intra-utérine évolutive avec hématome péri-ovulaire dans 33,3% des cas. Cette fréquence se rapprochait de celle rapportée par Moifo *et al.* [11] qui était de 27,2%. Ces auteurs soulignaient également le fait qu'aux Etats-Unis, les hématomes déciduaux étaient fréquemment observés au premier trimestre de la grossesse, avec une incidence estimée entre 4% et 22% des grossesses [11,18]. De même, selon certains auteurs, la gravité du décollement, dépend du siège, de la précocité de survenue, et de l'estimation en pourcentage du pourtour ovulaire décollé [11]. Il semble utile de retenir que la majorité des hémorragies sur grossesse intra-utérine évolutive demeure inexpliquée [6], et que le pronostic serait bon lorsque le décollement déciduaux n'intéresse pas la zone d'implantation du trophoblaste [10].

La rétention de débris ovulaires, encore appelée avortement incomplet, avait été identifiée dans 22% des cas. Ce résultat est supérieur à celui rapporté par Dembélé *et al.* [15], qui avaient retrouvée 9,1%. Ce taux élevé d'avortements, dont certains étaient probablement provoqués, sûrement en rapport avec l'âge relativement jeune de notre population d'étude, particulièrement exposée aux avortements clandestins, comme soulignés par Cissé *et al.* [19] au Sénégal en 2003.

Le diagnostic d'œuf clair avait été posé chez 6,2% de nos patientes. Ces résultats diffèrent de ceux rapportés par Moifo *et al.* [11], qui étaient de 12,3%. Cette différence pourrait s'expliquer par la petite taille de notre échantillon. Il est important

de préciser que le diagnostic de cette entité est essentiellement fait à l'échographie.

La grossesse extra-utérine (GEU) non rompue avait été observée dans 13,3% des cas. Ce qui contraste avec les résultats de Traoré *et al.* [6], qui étaient de 4,1%. Ces auteurs soulignaient l'intérêt de la recherche des principaux facteurs de risque de la GEU tels que les infections génitales à répétition, les traitements de stérilité, les prises ultérieures de contraceptifs, ou des antécédents de plusieurs avortements [6].

La grossesse molaire avait été observée dans 8,7% des cas, ce qui est inférieur aux résultats (10%) rapportés par Boco *et al.* [10]. Selon certains auteurs, les différences de fréquence de la grossesse molaire entre les pays développés et le pays en voie de développement seraient dues aux conditions de vie [6]. Pour d'autres, le diagnostic de grossesse molaire serait sous-évalué dans les pays en voie de développement, notamment en raison de ses présentations atypiques [11].

La grossesse arrêtée avait été diagnostiquée chez 13,3% de nos patientes. Ce taux est supérieur à celui rapporté par Konandji *et al.* [20] au Mali en 2021, qui était de 7,3%. Ces différences pourraient être expliquées par nos critères de recrutement, notre étude s'intéressant spécifiquement aux patientes présentant une hémorragie. Il est important que les résultats échographiques chez une patiente présentant des saignements au premier trimestre doivent être corrélés avec les taux sériques de bêta-HCG, pour parvenir à un diagnostic clinique approprié [2]. Il faut également préciser que le diagnostic de cette entité est surtout fait à l'échographie.

Notre étude multi-centrique comporte plusieurs limites, notamment la mauvaise complétude des comptes rendus d'échographie, qui a empêché la prise en compte lors de l'analyse des données, des lésions associées, ainsi que l'évolution de la grossesse à terme. De même le caractère rétrospectif a limité le recrutement de quelques sujets, réduisant ainsi la taille de la population d'étude, et donnant lieu à la possibilité de biais de sélection

Conclusion

Nos résultats montrent que l'échographie est un examen de première intention en cas de métrorragies du premier trimestre, notamment chez les jeunes patientes, se plaignant aussi de pelvialgies. En permettant de différencier les diverses étiologies, surtout les pathologies graves telles que la grossesse extra-utérine, l'échographie contribue à une prise en charge plus rapide et plus adaptée. Elle permet également de rassurer les patientes présentant des saignements bénins, représentant les cas les plus fréquents, évitant ainsi des investigations inutiles et des angoisses supplémentaires.

Iconographie

Figure 2. Image échographique par voie endo-cavitaire, mode B (A) et mode doppler couleur (B) présentant un hématome décidual anéchogène sur grossesse intra-utérine évolutive (flèches jaunes)

Figure 3. Image échographique par voie endo-cavitaire, mode doppler couleur (A) et mode B (B) présentant une formation para-utérine droite hétérogène (flèches rouges)

Conflit d'intérêt : aucun

Financement : aucun

Contribution des auteurs : tous les auteurs ont lu et approuvé la version finale du manuscrit.

Références

1. Ibrahim WA, Gebriel MM, Abdelmoaty MA. Pregnancy Outcome in Women Presenting with First Trimester Vaginal Bleeding. *International Journal of Medical Arts*. 2022;4:2586-2591.
2. Dogra V, Paspulati RM, Bhatt S. First trimester bleeding evaluation. *Ultrasound quarterly*. 2005;21:6985
3. Weiss JL, Malone FD, Vidaver J, Ball RH, Nyberg DA, Comstock CH, *et al*. Threatened abortion: A risk factor for poor pregnancy outcome, a population-based screening study. *Am J Obstet Gynecol*. 2004;190:745-50.
4. Weiss JL, Malone FD, Vidaver J, Ball RH, Nyberg DA, Comstock CH, *et al*. Threatened abortion: A risk factor for poor pregnancy outcome, a population-based screening study. *Am J Obstet Gynecol*. mars 2004;190(3):745-50.
5. Saraswat L, Bhattacharya S, Maheshwari A, Bhattacharya S. Maternal and perinatal outcome in women with threatened miscarriage in the first trimester: a systematic review. *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*. 2010;117:245-57.
6. Ousmane TR, Oumcoumba DI, Labassou KO, Daniel DW, Awa TH, Youssouf TR, *et al*. Aspects échographiques des étiologies des hémorragies du premier trimestre de la grossesse à Bamako. *Journal Africain d'Imagerie Médicale*. 2022;19:14.
7. Uduma FU, Abaslattai A, Eduwem DU, Ekanem M, Okere PC. Utility of first trimester obstetric ultrasonography before 13 weeks of gestation: a retrospective study. *Pan Afr Med J*. 2017;26:121.
8. Falco P, Zagonari S, Gabrielli S, Bevini M, Pilu G, Bovicelli L. Sonography of pregnancies with first-trimester bleeding and a small intrauterine gestational sac without a demonstrable embryo. *Ultrasound in Obstetrics and Gynecology*. 2003;21:62-65.
9. Jauniaux E, Johns J, Burton GJ. The role of ultrasound imaging in diagnosing and investigating early pregnancy failure. *Ultrasound Obstet Gynecol*. 2005;25: 613-624.
10. Boco V, Akpovi J, Takpara I, Latoundji MC, Lantokpode JC, Perrin R. Intérêt de l'Echographie dans les métrorragies du premier trimestre de la grossesse. *Médecine d'Afrique Noire*. 1997;44:2.
11. Moifo B, Belley Priso E, Zeh OF, Nana Njamen T, Foumane P, Nguemgue C, *et al*. Apport de l'échographie en urgence dans la prise en charge des métrorragies du premier trimestre de la grossesse. *J Afr Imag Med* 2010;3:187-196.
12. Développement de l'embryon et du fœtus : 1^{er} trimestre. <https://naitreetgrandir.com/fr/grossesse/trimestre1/grossesse-developpement-foetus-embryon/> consulté le 10 décembre 2024.
13. Gackou M. Echographie des urgences obstétricales à l'unité d'imagerie médicale du centre de santé de référence de la commune V : à propos de 300 cas. Thèse Médecine. Bamako 2019.
14. Cécile Larrieu-Sans. Les métrorragies du premier trimestre de la grossesse: complications obstétricales et néonatales. *Gynécologie et obstétrique*. 2012. Dumas-00775868
15. Dembélé AS. Apport de l'échographie dans le diagnostic des hémorragies du premier trimestre de la grossesse. Thèse Médecine. Bamako 2021.
16. Keita SS. Apport de l'échographie en urgence dans le diagnostic étiologique des métrorragies du premier trimestre de la grossesse à propos de 115 cas à l'unité d'imagerie médicale du Centre de Santé de Référence de la Commune CVI du district de Bamako. Thèse Médecine. Bamako 2017.
17. Traoré MA. Contribution à l'étude des hémorragies du premier trimestre de la grossesse au service de gynécologie obstétrique CHU Gabriel Toure. A propos de 350 cas. Thèse Médecine. Bamako 2017.
18. Leite J, Ross P, Rossi AC, Jeanty P. Prognosis of very large first-trimester hematomas. *Journal of ultrasound in medicine*. 2006;25:1441-1445.
19. Cissé CT, Faye KG, Moreal JC. Avortement du premier trimestre au CHU de Dakar: intérêt de l'aspiration manuelle intra-utérine. *Médecine tropicale*. 2007;67:163-166.
20. Konandji L. Intérêt de l'échographie dans le diagnostic étiologique et la prise en charge des hémorragies du premier trimestre de la grossesse. Thèse médecine. Bamako 2021.
21. Rabetafika Ranaivoson HV, Ranaivomanana VF, Nomenjanahary L, Andriamampionona TF, Randrianjafisamindrakotroka NS. Grossesse ovarienne : à propos de 3 cas et revue de la littérature. *Pan Afr Med J* 2016;25.